

MUXTOR ASHRAFIYNING HAYOTI VA IJODI

Xadjayeva Iroda

Termez ixtisoslashtirilgan san'at maktabi o'qituvchisi:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7683450>

Annotatsiya: Maqolada kompozitorning O'zbekiston xalq artisti, Xalqaro va Respublika mukofotlari sovrindori, kompozitor, dirijor, muallim, yirik jamoat arbobi.

Muxtor Ashrafiy 1912-yil 11-iyunda Buxoroda tug'ildi, juda yoshligidan boshlab musiqaga qiziqdi. Ashrafiy bolaligida madrasada, so'ngra yangi tipdagi boshlang'ich maktabda ta'lim oldi. 1924yilda musiqa texnikumida va Maorif institutida o'qidi.

Kalit so'zlar: Ulug' vatan urushi yillarida Muxtor Ashrafiy «Jangga boraman», «Qasam», «Sevgilinga salom», «Jangda botir bo'l» kabi vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlar, «Turon», «Ulug' kanal» va «Sherali» asarlaridagi ayrim nomerlar asosida skripka bilan fortepiano uchun kichik pyesalar yaratdi. hayoti va ijodi haqida so'z boradi, Muxtor Ashrafiy, Muxtor Ashrafiy, O'zbekiston xalq artisti, Xalqaro va Respublika mukofotlari sovrindori, kompozitor, dirijor, muallim, yirik jamoat arbobi.

Muxtor Ashrafiy 1912-yil 11-iyunda Buxoroda tug'ildi, juda yoshligidan boshlab musiqaga qiziqdi. Ashrafiy bolaligida madrasada, so'ngra yangi tipdagi boshlang'ich maktabda ta'lim oldi. 1924yilda musiqa texnikumida va Maorif institutida o'qidi.

1928-yilda Samarqanddagi O'zbek musiqa va xoreografiya institutiga o'qishga kirdi. Mana Shu yillarda uning dastlabki ijodiy ishlari — bir ovozli xorlar va qo'shiqlari yaratilgan edi. 1929-yilda u Sh. Ramazonov va T. Sodiqov bilan birgalikda «Sadrash» marshini yaratdi va o'zi talabalar simfonik orkestriga dirijorlik qildi.

1930-yilda Muxtor Ashrafiy O'zbek Davlat musiqali drama teatrining bosh dirijori qilib tayinlandi.

1934—1937-yillar davomida u Moskva konservatoriyasi qoshidagi opera studiyasida taniqli bastakor N. Vasilenkodan musiqa ijodi nazariyasi bo'yicha ta'lim oldi.

1937-yilda Moskvada bo'lib o'tgan O'zbek san'ati dekadasiga dirijor qilib tayinlandi. Toshkentga qaytib kelgach, O'zbek opera va balet teatrining bosh dirijori va badiiy rahbari lavozimiga tayinlandi.

1939-yil Muxtor Ashrafiy S.Vasilenko bilan birga «Bo'ron» operasini yozdi (K.Yashin librettos!), oradan bir Yil oltgandan keyin esa, bu ikkala bastakorning boshqa bir asari — «Ulug' kanal» operasi yaratildi (K. Yashin va M. Rahmonov)

qaytib kelgach, Özbek opera va balet teatrining bosh dirijori va badiiy rahbari lavozimiga tayinlandi.

1939-yil Muxtor Ashrafiy S.Vasilenko bilan birga «Bol ron» operasini yozdi (K. Yashin librettosi!), oradan bir Yil oltgandan keyin esa, bu ikkala bastakorning boshqa bir asari — «Ulug' kanal» operasi yaratildi (K. Yashin va M. Rahmonov librettosi).

Ulug' vatan urushi yillarida Muxtor Ashrafiy «Jangga boraman», «Qasam», «Sevgilimga salom», «Jangda botir bo'l» kabi vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlar, «Turon», «Ulug' I kanal» va «Sherali» asarlaridagi ayrim nomerlar asosida skripka bilan fortepiano uchun kichik pyesalar yaratdi.

1958-yil fevral oyida Toshkentda Ashrafiyning «Dilorom» operasi (K. Yashin va M. Muha-medov librettosi) sahnaga qoyildi. So'ngra 1962-yilda uning boshqa bir operasi — «Shoir qalbi» (Izzat Sulton librettosi) yaratildi. M. Ashrafiy 1964-yilda B. Bargi pyesasi asosida «Mirzo Izzat Hindistonda» sahna asarini yozdi. 1963—1964-yillarda Sadridin Ayniy xotirasiga bag'ishlab «Temur Malik» simfonik poema ropsodiyasini, «Bayrat uverturasi»ni, «Sadoqat» (Habibiy she'ri), «Ajoyib tun» (Ya. Qurbon she'ri) va «Ko'zlari ofatijon» (T. To'la she'ri) qo'shiqlarini yozdi.

Bastakor 1965—1970-yillar mobaynida «Sevgi tumori» baletini, simfonik orkestr va ovoz uchun «Ona mehri» romansini, «Jangovar kunlarda» vokal simfonik poemasini, simfonik orkestr uchun «Subhidamda» xoreografik manzaralarini yaratdi. «Dilorom» va «Shoir qalbi» operalari musiqalari asosida simfonik orkestr uchun ikkita suita yozdi. Bundan tashqari kompozitor «Momaqalldiroqda tug' ilganlar», «Koniyyuta g'orining Siri», «Dilorom» (Film-balet) va «Qadimgi qal'a afsonasi» kinofilmlariga musiqalar bastaladi.

1964-1966-yillarda yangi tashkil topgan Samarqand opera va balet teatri direktori, badiiy rahbari va bosh dirijori, 1966—1971-yillarda Alisher Navoiy nomidagi Akademik katta opera va balet teatri badiiy rahbari va bosh dirijori, 1971-yildan umrining oxirigacha Toshkent Davlat konservatoriyasi rektori vazifalarini bajardi. M. Ashrafiy O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston xalq artisti faxriy unvonlariga sazovor bo'lgan. U «Shuhrat» ordeni, ikki marta Davlat mukofoti, Hamza nomidagi respublika Davlat mukofoti, J. Neru nomidagi Hindiston Davlat mukofoti, Jamol Abdul Nosir nomidagi Misr Davlat mukofoti sovrindori.

Muxtor Ashrafiy birinchi o'zbek operasi ijodkori sifatida.

Kontata va oratoriya janrlariga ham katta e'tibor berishgan. «O'zbekiston», «Baxt taronasi», «Rustamnoma» asarlari shular jumlasiga kiradi.

«Baxt taronasi» kontatasi T,Fattoh she'ri 5 qismdan iborat bo'lib: birinchi va boshlanish qismi bir tema asosida ijod qilinib «Cho'lquvarlar yurishi» deb nomlangan.

1-qism «Umrboqiy xalq orzusi»

II-qism «Mening Vatanim qizlari qoshig'i»

III-qism «Mehnat qo'shig'i»

IV-qism «Cho'llarni bostonga aylantiramiz»

V-qism «Vatanga shon-sharaflar bo'lsin»

M.Ashrafiyning «Dilorom» operasi musiqiy dramaturgiyasi juda qiziqarlidir.

Janr jihatdan bu katta afsonaviy-romantik opera bo'lib, ariya, ariozo, romans, qo'shiq, vokal ansambllar, rivojlangan ommaviy xor sahnalari kabi yakunlangan yakka tuzilmalardan iborat. Asarda musiqiy-dramaturgik rivojlanish leytmotiv tizimda yorqinroq namoyon bo'ladi. Alisher Navoiyning «Sab'ai Sayyor» dostonidagi o'lmas qahramonlar M.Ashrafiy talqinida uning dramaturgik fikrlaridan kelib chiqqan holda yangi qirralarni kasb etdi. Libretto mualliflari.K.Yashin va M.Muhamedov klassik syujetni erkin talqin qilib unda romantik xususiyatlarni kuchaytirishdi: mazmun yo'nalishini, dramaturgik nizoni o'zgartirishdi, bosh qahramonlar vazifalarini yangicha talqin etishdi. Xususan,rassom Moni obrazi librettoda asosiy qahramonga aylangan. «Dilorom» operasining tuzilishi ommaviy sahnalardagi dramaturgik boylamalarga, intermediyaviy xoreografik lavhalarga, rivojlangan va yakunlangan ariya, romans, qo'shiqlarga, vokal ansambllar almashuviga asoslangan.

Kontata mazmunida respublikamiz hukumati chiqargan cho'llarni obod etaylik qarorini ro'yobga chiqarish maqsadida Qoraqum gullarida turkman kanalini qazib cho'lni obod qilish, mehnatni e'zozlash, insonlarni baxtini kuylash kabi mavzular asos qilib olingan.

kontata O'zbekistonda xor janrini rivojlantirishda alohida o'rinni egallab, mazmun va mohiyati jihatidan boshqa kontatalardan ancha ustunroq turadi. Muxtor Ashrafiy bu kontatasi uchun Davlat mukofotiga sazovvor bo'lgan. Asosiy musiqiy mavzu bu katta xor jamoasi ijrosida boshlanadigan «Cho'lquvarlar yurishi» bo'lib, bunda marsh tempasida ijro etiladigan ulug'vor kuy tinglovchilarga e'tiborini o'ziga jalb etadi.

Musiqiy mavzu insonlarni mehnat jasoratigam gullarni gulistonga aylantirishga da'vat e'tuvchi xarakter va ma'noga ega bo'lgan musiqiy ohanglar bilan boshlanadi. Bu qismning asosiy tonal'nosti mimminor bo'lim kuy ohangi chiroyli va tezda esga qoluvchidir. Kompozitor bu qismda 4-ovozli xor jamoasidagi ovozlarda alohida alohida turtki vositalarini ishlatib har bir partiyalarni

tinglovchi e'tiboriga havola etadi. Xor jamoalari ijrosida gomafonik-garmonik elementlarini mohirona qo'llab asar mazmunini yaxlitligiga mazmunli ravishda yoritadi.

Har partiyalaridagi kuylar ravon, kuychan, ijro etiladi. Ba'zi joylarda erkaklar ovozi bilan ayollar ovozlari joy almashadi va jumla oxirlarida aksincha vaziyat nazarda tashlanadi.

Bu asarni umumta'lim maktablardagi 6-7 sinflar ijrosida dasturga kiritish mumkin, lekin bolalar ovozlari uchun asar tessiturasida biroz balandlik qiladi.

Shuning uchun ham boshqa tonal'nostga ko'chirish (tropozitsiya) mumkin.

Asar mazmunini yosh avlodni mehnatga, cho'lga obod qilish g'oyalariga boy bo'lib

Vatanimiz chaqiruviga labbay deb javob beruvchi sarmazmun kuylar bilan bezatilgan.

O'zbekistonda balet janrini yuksaltirishda kompozitor Muxtor Ashrafiyning salmoqli hissasi qo'shilgan. Yuqorida nomlari keltirilgan «Sevgi tumori», «Amir Temur», «Matonat», «Sevgi va qilich» nomli baletlari shular jumlasiga kiradi.

«Sevgi va qilichi» asari ikki tahrirda sahnalashtirilgan. Birinchi «Temur Malik»

«Sevgi va qilichi» asari ikki tahrirda sahnalashtirilgan. Birinchi «Temur Malik» nomi bilan.

1971-yilda Dushanbe opera va balet teatrida sahnalashtiriladi va 1974-yilda Toshkent opera va balet teatrida qo'yiladi. Ikkala nom bilan ijod qilingan bu balet mazmunida o'z xalqining Chingizxon o'rdasiga qarshi kurashga rahbarlik qilgan. Xo'jan hokimi Temur Malikga - mardona lashkarboshiga bag'ishlanadi. Birinchi bor o'zbek balet sahnasiga real tarixiy shaxslar paydo bo'ladi, qahramonlik mavzusini aks ettirishda ilk tajriba qilinadi. Balet san'ati xususiyatiga javoban asarda Temur Malik obraziga shoirona tus berilgan: bosh syujet chizig'l (ikki qarama-qarshi kuchlarning kurashi) dan tashqari sevishganlar Temur malik va Zarina obrazi orqali lirik sevgi chizig'l ham kiritilgan.

Balet musiqasi o'z asosida simfoniylashtirilgan. Bu ba'zi sahnalarning shakllanish prinsiplariga boshlang'ich tematik materialni rivojlantirish uslubida va nihoyat, tembr bo'yoqlaridan foydalanishda namoyon bo'ladi. Balet dramaturgiyasining o'zida esa ifodali vositalari xilma-xilligi, shukblarning kengligi, materiallar asoslanganligi bilan ajralib turadigan salbiy obrazlar doirasi nisbatan jo'shqinroq chiqqan.

«Chingizxon shiyponi» (to'rtinchi ko'rinish), «Hujum», (beshinchi ko'rinish) kabi sahnalar yuksak badiiy ifodali darajada ko'rsatiladi. Balet musiqalari o'zbek

musiqa san'atining milliy xususiyatlari bilan uzviy bog'liq. Bu ovoz ohangdorligiga hamda Ashrafiy baletlarida musiqali dramaturgiyaning muhim vositasi bo'lgan ritmik tomonga ham taaluqlidir. (janr talablarga javoban asar ritmik formulalarga boy ritm dinamikasiga ega).

O'zbek baletini tarixiga nazar tashlasak, bu janr rivojlanishi yuksalish yo'lidan borayotganligini ta'kidlashga haqlimiz. An'anaviy madaniyati ko'p ovozlik, simfonik orkestr, to'la xususiyatlarga ega milliy teatrni bilmagan respublikada milliy balet yaratish masalasi qiyin muammolardan biridir.

O'zbekistonda balet janrini yaratilishida muhim omillardan biri rivojlangan qadimgi milliy raqs san'ati bo'ldi. Agar dastlabki partituralar o'zida fol'klor materialning syuita prinsipida mujassamlashtirgan bo'lsa oxirgi o'n yillikda mansub asarlarda fol'klor manbalarini erkinroq talqin etisha va voqeani musiqali sahna ifodasida zamonaviy usullarga asoslanib, spektakl musiqi dramaturgiyasining yaxlitligiga erishildi. Shuning uchun ham Muxtor Ashrafiyning «Temur Malik» baleti ham musiqiy xususiyatlari bilan va ham dramaturgiyasida yosh avlodimizni jasurlikda, o'z Vatanini ardoqlashga xalqini e'zozlashga da'vat etuvchi asarlar turkumiga kiradi.

O'zbekistonda opera janri yuqorida aytib o'tilganimizdek musiqali dramasi asosida rus va chet el klassik operasining ta'sirida yuzaga keladi. 1939 yilda Vasilinko va Muxtor Ashrafiyning «Bo'ron» operasi sahnalashtirilgan. Dastlabki o'zbek operalari o'zbek va rus kompozitorlarning ijodiy hamkorligi natijasida yuzaga kelgan hamda O'zbekistonda ijod qilingan rus kompozitorlarining mahalliy mavzudagi ijodida rivoj topgan. Masalan: R.Glier va T.Sodiqovlarning «Layli va Majnun», «Gulsara», S.Vasilenko va Muxtor Ashrafiyning «Bo'ron» va «Ulug' kanal», B.Zeydan, Yu.Rajabiy, D.Zokirovlarning «Zaynab va Omon» va boshqa hamkorlik operalari.

Keyinchalik o'zbek kompozitorlarning afsonaviy romantik, tarixiy, lirik, zamonaviy mavzulardagi mustaqil operalari paydo bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. T.E.Solomonova "O'zbek musiqasi tarixi" Toshkent "O'qituvchi nashroyoti" 1981.
2. A.Jabborov, S.Begmatov, M.A'zamova. "O'zbek musiqa tarixi" "Fan va texnologiya nashriyoti" 2018.
3. A.Jabborov. "O'zbek bastakorlari va musiqashunoslari" "G'afur G'ulom nashriyoti" 2004.
4. Internet ma'lumotlari ("Vikipediya" ensiklopediyalar va boshqa internet saytlari)

